

НАГЛАСИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС*

ИВЕЛИН ИВАНОВ, ТОНЯ МАТЕВА

ATTITUDES TOWARDS THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE LEARNING PROCESS

IVELIN IVANOV, TONIA MAEVA

Abstract *This article aims to reveal the attitudes of teachers, students and pupils regarding the use of generative algorithms in the learning process.*

Keywords *Education, learning, Artificial intelligence, AI, Machine learning, Deep learning*

Темата „изкуствен интелект“, макар че нашумя през последните години, не е нова по нея се работи от осемдесетте години на миналия век, когато започват да се създават първите езици от декларативен вид. [1] С развитието на технологиите като Machine learning, (ML) Deep learning, (DL) се стигна до момента, в който се появиха първите генеративните алгоритми. Те бяха представени на широката общественост и предоставени за ползване на потребителите.

Възможностите, които изкуственият интелект предоставя във всички сфери на общественият живот, са обект на много статии и дискусии. Мненията са двуполюсни. Привържениците на новите технологии смятат, че AI е бъдещето – възможност за по-добро здравеопазване, по-евтини и по-трайни продукти, сигурни автомобили, улеснен достъп до информация и по-добро образование, съобразено с индивидуалностите на човек. [5] Разбира се, не малък процент от хората се „опасяват“ от

* Статията е разработена по проект „Дигиталните технологии в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, № 08-61/ 24.01.2024.

навлизането на тези нови технологии – безработица поради автоматизация на производството, нарушаване на авторски права, пристрастия и дискриминация, взимане на решения, без да се носи отговорност и много други притеснения.

В статията са анкетирани предимно ученици, студенти и преподаватели. Идеята е да проучим доколко изкуственият интелект е познат инструмент и доколко е приложим в сферата на образованието.

Според изследователите изкуственият интелект не може да замени ролята на учителя, но са безспорни предимствата му в сферата на образованието:

1. По-добра достъпност до учебното съдържание

Чатботовете с изкуствен интелект се оказват полезни за ученици, които се нуждаят от допълнително обучение след училище. Целта е да се даде възможност на учениците да разговарят с ботовете, както биха разговаряли с истински учители, осигурявайки индивидуално обучение.

2. Диференцирано обучение

Всеки ученик има различни силни и слаби страни и стилове на учене. Софтуерът с изкуствен интелект може да се учи от учебните модели на учениците и да предоставя персонализирани учебни пътеки. Това помага на учителите, които не могат да разпределят вниманието си между всички ученици наведнъж. Много компании насочват усилия в разработване на интелигентни платформи, чийто интуитивен дизайн на инструкции може да идентифицира пропуските в знанията, да пренасочва към нови теми и да създава учебно съдържание, отговарящо на индивидуалните нужди.

3. Автоматизирано оценяване

Проверката на тестове по даден ключ, оценката на есета по предварително зададени спестява много време на учителите и осигурява по-голяма обективност. Образователните чатботове могат да предоставят обратна връзка за отговори и запитвания, за да подобрят резултатите на учениците.

Много научни и бизнес организации по света вече използват AI за автоматизиране на своите процеси и това важи и за образователната сфера. За по-широко приемане и

реализация обаче ще трябва да бъдат изпълнени определени стандарти. AI са склонни към грешки и това може да навреди на обучаемите, които нямат трайни знания по дадена тема или област. Освен това трябва да се формират етични насоки, за да се гарантира, че моделите не нарушават авторски и сродни права, а така също така да се решат проблемите с конфиденциалните данни. Именно по тази причина в Европейския съюз и България се работи в тази област. Министерството на образованието и науката излезе с насоки към педагогическите специалисти по приложението на AI в учебния процес. [2] На национално ниво е приета концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. [3], а в Европейският съюз се подготвя законова рамка. [4]

Според редица учени включването на изкуствения интелект и комбинирането на технологията с конвенционалните методи на обучение имат много предимства. Те варират от интелигентни системи за обучение и интелигентно създаване на съдържание за студенти до автоматизиране на административни задачи. Нека да обърнем внимание на основните резултати на дадената анкета. Анализ на резултатите.

Целта на тази анкета е да проучи доколко изкуственият интелект е познат в различните възрастови групи и какъв е процентът използващи тази технология.

Анкетата е разпространена в няколко училища в град Добрич, сред студентите и преподавателите в Колеж- Добрич и сред няколко курса за преквалификация и придобиване на учителска правоспособност в ДИКПУ – гр. Варна (Департамент за информация квалификация и продължаващо образование към Шуменски университет). Целенасочено анкетата е проведена с ученици, преподаватели и бъдещи такива, за да получим информация доколко преподаватели и бъдещи такива са запознати с новите технологии и колко от тях ги използват с цел учене и преподаване. Анкетиранията са на възраст между 7 и 60 години, като най-големият процент отговорили – 32,9% са на възраст между 36 и 45 години. Според данните от анкетата 41,3% никога не са работили с изкуствен интелект.

Хората, които са използвали в работата си AI, са по-скоро доволни от получения резултат – 47,4%. Най-често го използват за решаване на задачи, генериране на тестове и за създаване на учебно съдържание. На въпроса „В коя платформа и в кое направление се справя най-добре изкуственият интелект?“ най-често срещаният отговор е ChatGPT, използван за търсене на специфична информация в големи обеми.

На въпроса „Колко често използвате такива инструменти?“, почти 48% са отговорили „епизодично /от време на време/. И голям процент анкетирани смятат за нужно да има курсове и обучения за използването на AI.

На база данните от анкетата, можем да заключим, че изкуственият интелект е все още недотам известен сред помладото поколение, сред студентите бъдещи учители и по-възрастните, практикуващи тази професия. Въпреки голямата нашумялост през последната година, липсата на обучение по темата ограничава използването на AI. Нужни са курсове, обучения и запознаване с безспорно големите възможности, които ни предоставят новите технологии. Разбира се, спазвайки всички морални норми, AI се явява голяма помощ за самоусъвършенстване, за изготвяне на дидактични материали, иновативни и интерактивни уроци, съобразени с изискванията и потребностите на новите поколения. Обобщавайки резултатите, можем да кажем, че пред нас като преподаватели от висшето образование стои задачата да създадем курсове и да предложим възможности за приложение на AI в работата на педагогическите специалисти; да популяризираме добри практики в приложението на AI в училище и да адаптираме своите учебни програми спрямо новите реалности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Тодорова, М.**, 2002. Програмиране на C++. Ч.1. Сиела, С.
2. Закон за AI в ЕС
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/bg/policies/regulatory-framework-ai>
3. МОН с насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система <https://www.mon.bg/news/mon-s->

[nasoki-za-poveche-informiranost-na-uchitelite-pri-izpolzvane-na-izkustven-intelekt/](#)

4. Концепция за развитието на изкуствения интелект AI в България до 2030 г.
https://www.mtc.government.bg/sites/default/files/koncepciyazara_zvitenaiivbulgariyado2030.pdf
5. **Ronghuai Huang**, Dejian Liu, Jinbao Zhang, Yanyan Li Editors, A Collection of AI Innovations by Chinese Teenagers, Springer Nature Singapore, 2024